

UDC 618.145-007.61-039:576.385

Z. V. Chumak, M. V. Shapoval, O. V. Zhovtenko

MARKERS OF CORRECTIVE STATES WITH HYPERPLORIFERATION IN THE ENDOMETRY

The Odessa National Medical University

The search for new highly informative and minimally invasive diagnostic markers of the state of the endometrial tissue will allow not only to identify, but, if possible, to prevent the formation of new pathological changes, which is quite promising for modern science, medicine, and the patient's quality of life.

Aim: study and analysis of Hif-1 α molecular genetic markers y.o.e. and VEGFy.o.e. with normal, hyperplastic and atypical endometrium in the perimenopausal period.

Methods: as a result of the study of endometrial tissue samples from 98 women who were under our supervision with pathological conditions, a molecular genetic study was conducted to study the hypoxic indicator of Hif-1 α y.o.e. and activity of the vagoinsular marker VEGF y.o.e.

Results: as a result of the work carried out, we established the occurrence of hypoxic disorders in the endometrial tissue, which was accompanied by an increase in Hif-1 α =1.27 \pm 0.15 y.o.e. in endometrial hyperplasia, and its increase was special for atypical forms of Hif-1 α =2.07 \pm 0.05 y.o.e. In certain cases, these changes were accompanied by an increase in VEGF=3.14 \pm 0.04 y.o.e., and VEGF=3.48 \pm 0.07 y.o.e. respectively in categories. Situations when the growth of hypoxic and vagoinsular factors occurred forced researchers to observe the form of development, they were not very promising and directed doctors to the development of pathological conditions.

Discussion: the application and use in medical practice of new molecular-genetic methods of diagnosis allow making potentially new and capable types of diagnosis and treatment.

Conclusions: the data of our work coincide with the results of other studies, which confirm that Hif-1 α regulates the transcription of hundreds of genes that regulate energy exchange and vascularization, and can take an active part in the development of hyperproliferation, especially its atypical states. For practical medicine, it is important to create more accurate prognostic systems for determining the risk of recurrence and possible negative processes of disease development, which can ensure favorable treatment results, early detection of malignancy processes, and the implementation of modern cancer prevention methods.

Key words: endometrial tissue, hypoxic disorder, energy exchange and vascularization

UDC:618.17-007.64-089.843(477.75)

L. I. Ibragimova, I.Z. Gladchuk

POSTOPERATIVE SCAR ENDOMETRIOSIS: A 20 -YEAR CLINICAL CASES ANALYSIS

The Odessa National Medical University

Introduction. Postoperative scar endometriosis (PSE) is a rare form of extragenital endometriosis. PSE is most commonly diagnosed after a cesarean section, but cases of this pathology occurring after transabdominal gynecological and surgical interventions have also been

described.

The purpose of the study was to retrospectively analyze the causes of occurrence and the features of the clinical course of endometriosis in postoperative scars.

Materials and methods. Scar endometrioma is a rare form of extragenital endometriosis, which is diagnosed in 0.03-1.5% of women. It is believed that the occurrence of extragenital endometriosis is associated with metaplasia of multipotent mesenchymal cells

Results and their discussion. In the Multidisciplinary Medical Center of ONMedU over the last 20 years, among all cases of endometriosis, approximately 5-10 cases per year are attributed to postoperative scar endometriosis. Endometriosis in abdominal scars can occur due to the growth of endometrial tissue in the tissues of the anterior abdominal wall after cesarean section, uterine rupture, and fallopian tubes, as well as from foci of endometriosis of pelvic organs (endometrioid ovarian cysts) and the abdominal cavity in adenomyosis. The main clinical feature in the involvement of endometrial cells in postoperative scars is the appearance of a voluminous formation in the scar tissue. This symptom is present in about 90% of patients. Women feel a pulling pain and itching in the area of the pathological lesion. An important feature is the cyclical nature of the clinical picture. The neoplasm can become denser and increase in size before and during menstruation (85-90%). The first clinical signs appear 1,5-2 years after surgery. The intensity of the manifestations of this form of pathology depends on the number and size of foci of lesions, age, and individual characteristics of the patient's body. A visual examination and palpation of the pathological area are usually sufficient for the diagnosis. One diagnostic method for endometriosis is ultrasound examination, which is performed on days 22-25 of the menstrual cycle for better visualization of the lesion. Surgical treatment involves excision of the pathological foci, usually at the site of the old scar. Hormonal therapy (progestins, combined oral contraceptives as indicated) is indicated for the prevention of recurrence.

Conclusion: Treatment of patients with endometriosis requires an individual approach, optimal combination of surgical and medical treatment. In cases of extragenital endometriosis, including endometriosis after surgical scarring, the method of choice is surgical treatment aimed at removing the affected tissues.

Key words: postoperative scar endometriosis, endometrioid ovarian cyst, endometrial cell, voluminous formation.

UDC 618.3 – 06 : 618.14 - 006.363.03

M. Y. Shvaha

FEATURES OF PREGNANCY IN WOMEN WITH LEIOMYOMA

Communal non-profit enterprise "Maternity House № 1" of Odessa regional council

The topicality of the work lies in the high incidence of uterine leiomyoma in women of reproductive age, which hasn't tended to decrease in the frequency and severity of obstetric and perinatal complications for decades.

Purpose of the study. Retrospective analysis of medical documentation to determine the features of pregnancy in women with leiomyoma.

Materials and methods. Retrospective analysis of medical documentation for 3 years (2021-2023).

Results and discussion. Based on the results of the retrospective analysis of pregnant women` 40 individual cards whose pregnancies were aggravated by the presence of the uterus leiomyoma: 30 (75%) women were at risk of miscarriage, 5 (12.5%) women were at risk of premature birth, 5 (12.5%) women were diagnosed with an isthmio-cervical insufficiency, which was corrected by pessary. In 30 (75%) women, pregnancy is aggravated by anaemia I - II degree, in 2 (5%) women by gestational pyelonephritis and in 8 (20%) women by vaginal dysbacteriosis. In accordance with the ultrasound study 5 (12.5%) women have a submucous node, 20 (50%) have intramural and 15 (37.5%) have subserous. Low placenta is diagnosed in 3 (7.5%) women. In 2 (5%) women with submucosal myoma, the pregnancy is complicated by premature detachment of

the normally located placenta in the 35-36 weeks of pregnancy.

Conclusion. Women of reproductive age with a leiomyoma uterus must undergo preconception training within 3-4 months, which should be included by certain actions: evaluation of the level of sexual hormones (the estrogen-progesterone ratio has great practical importance depending on the growth of leiomyoma), evaluation of vitamin D content, as a vaginal steroid hormone.

The algorithm of administration of pregnant aggravated leiomyoma should be personalized, step-by-step, complex and with timely correction of hormonal balance, including dynamic evaluation of the fetoplacental complex and metabolic processes.

Key words: preconception training, uterus leiomyoma, risk of miscarriage, risk of premature birth, isthmic-cervical insufficiency

УДК 616.147.3-007.64:618.3-06

В. М. Антонюк - Кисіль, В. М. Єнікеева, С. І. Лічнер

ПЛАНОВЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ З ПЕРВИННИМ СИМПТОМНИМ ХРОНІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ВЕН З КОРОТКОТЕРМІНОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ В АКУШЕРСЬКОМУ СТАЦІОНАРІ

Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради,
м. Рівне. Україна

Існує майже як догма про недоцільність і небезпеку планового оперативного втручання при первинному симптомному хронічному захворюванні вен (ПСХЗВ) під час вагітності. Проте в останні роки з'явилися публікації про можливість і безпечність планового хірургічного лікування ПСХЗВ в акушерському стаціонарі.

Мета дослідження. Оцінити безпечність, як для вагітної так і плоду, планового хірургічного лікування ПСХЗВ в умовах короткотермінового перебування в стаціонарі (до 72 годин по термінології IAAS).

Матеріал і методи дослідження. На базі комунального закладу «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради прооперовано 256 вагітних з ПСХЗВ в 11-111 триместрах з клінічними проявами захворювання C2s-C4sEpAr,p.Pr(згідно нерозгорнутої класифікації СЕАР від 2002р.). Всім оперованим вагітним виконано дуплексне сканування вен, кардіотокографію (КТГ), фотометрію (ФМ), як до так і після операції.

Результати дослідження та їх обговорення. Показами до оперативного втручання: у 196 вагітних (76.56%) прогресували явища ПСХЗВ; у 34 пацієнток (13.28%) з ціллю підготовки пологових шляхів до природних пологів; у 26 хворих (10,16%) за їх побажанням для покращення косметичних проблем. Оперативні втручання виконували при згоді вагітних, при відсутності протипоказів як з боку соматичного так і акушерського статусів в умовах акушерського стаціонару. Використовували для знеболення тумесцентну анестезію і хірургічну методику по типу CHIVA. У 100% вагітних під час оперативного втручання, в післяопераційному періоді порушень соматичного статусу, тону мати у вагітної, серцебиття плоду, його розвитку (дані КТГ, ФМ) не зафіксовано. У 98,3% вагітних отримано позитивний клінічний результат хірургічного втручання. Оперовані у 85% знаходились на протязі 24 годин, 10% - на протязі 48 годин в умовах стаціонару, після чого виписувались під спостереження акушер-гінеколога по місцю проживання, 5% оперованих при кінці 111 триместру залишались в стаціонарі до пологів.

Висновки. Проведене планове хірургічне лікування вагітних з ПСХЗВ в умовах акушерського стаціонару з використанням хірургічних методик, що «консервують стовбури сафенових і/або несифенових вен», є безпечним у 100% оперованих з коротким періодом реабілітації і без медикаментозної підтримки. У 98,3% по суб'єктивній оцінці оперованих, отримано позитивний клінічний результат.

Ключові слова: первинному симптомному хронічному захворюванню вен,

І. А. Боброва, Г. Ф. Метліна, А. О. Заславська

РОЗРИВ МАТКИ ПРИ ДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ ПІСЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЇ МІОМЕКТОМІЇ В АНАМНЕЗІ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

КНП ПБ №1 ОМР м. Одеси

Розрив матки представляє серйозну проблему в акушерстві, медицині, суспільстві.

Метою нашого дослідження було описати клінічні прояви розриву матки в 38 тижнів вагітності через 5 років після консервативної міомектомії.

Методи дослідження. Проаналізовано матеріали медичної документації, визначено особливості перебігу вагітності за триместрами, операції ургентного кесаревого розтину, післяопераційного періоду, лабораторних показників, даних ультразвукових досліджень, стану плода при народженні.

Результати дослідження та обговорення. Вперше вагітна жінка віком 27 років перенесла операцію консервативну міомектомію 5 років поспіль. Доставлена у пологовий будинок з клінічними ознаками внутрішньочеревної кровотечі. Під час операції лапаротомії за ургентними показаннями підтверджено внутрішньочеревну кровотечу із місця розриву по задній стінці тіла матки ближче до дна розмірами 8x9 см. Після тампонади місця розриву, виконано кесарів розтин. Навколоплідні води були прозорі. Дитина народилася з оцінкою за шкалою Апгар 7-8 балів. Оболонки без видимої патології. Пуповина довжиною 70 см, звичного кольору. Плацента розміром 25x21x 3,0x0,5 см з поодинокими петрифікатами у центральних ділянках відділилася і видалена. Матка скоротилася. Матку виведено в рану, розріз ушито двох рядним швом вікриловою ниткою. Виконано огляд місця розриву матки: кратероподібної форми отвір у порожнину матки з рваними краями темно-вишневого кольору розміром 5 x 6 см. Край рани освіжили гострим шляхом. Рану зашили окремими вузловими вікриловими швами у два ряди. Туалет черевної порожнини. Гемостаз досягнуто. Дренування черевної порожнини. Пошарові шви на рану. Післяопераційний, пізній післяпологовий період перебігали на тлі анемії першого ступеня тяжкості.

Висновки. Спостереження за перебігом вагітності у жінок з синдромом оперованої матки має ряд особливостей. Важливим є контроль за спроможністю тканин матки у ділянках вилучення лейоматозних вузлів за допомогою ультразвукового дослідження, в тому числі доплерометрії.

Ключові слова: розрив матки, внутрішньочеревна кровотеча, лейоматозний вузол.

¹С. А. Бурмей, ^{1,3}М. В. Івашко, ²В. В. Артьоменко, ^{1,3}Н. В. Бойко

ВАГІНАЛЬНІ ДИСБІОЗИ: КОРЕКЦІЯ НА ЗАСАДАХ МЕДИЦИНИ ЗП

¹ДВНЗ «Ужгородський Національний університет»

²Одеський Національний Медичний Університет

³ТОВ «Едієнс», м. Ужгород

Порушення рівноваги вагінального мікробіому веде до виникнення низки захворювань жінок репродуктивного віку.

Предмет. Спосіб персоналізованої корекції вагінального мікробіоти при дисбіозах.

Метою роботи є дослідження особливостей вагінальної мікробіоти за дисбіотичних порушень та здійснення її корекції за допомогою індивідуального підбору і призначення новітніх фармабіотиків – біопрепаратів, ефективність яких клінічно доведена.

Матеріали та методи. Досліджували вагінальний секрет жінок репродуктивного віку. З анамнезу відомо, що пацієнок турбували постійний свербіж в інтимній зоні, дискомфорт та біль під час статевого акту. Бактеріологічне дослідження здійснювали шляхом кількісного посіву біоматеріалу на поживні середовища з подальшою ідентифікацією виділених мікроорганізмів до виду та встановленням їх етіологічної ролі. Корекцію вагінальної мікробіоти здійснювали персоналізовано з використанням 6 фармабіотиків, а саме: *Lactobacillus plantarum* A, *L. bulgaricus* A6, *L. bulgaricus* A22, *L. bulgaricus* S6, *L. bulgaricus* S19 та *L. rhamnosus* S25. Ефективними фармабіотиками вважали ті, які проявляли антагоністичну дію по відношенню до етіологічно значимих умовно-патогенних мікроорганізмів, концентрації яких були за межами норми, та які не впливали на ріст представників коменсальної мікробіоти...

Результати та обговорення. Було виявлено, що найчастіше дисбактеріоз зумовлювали понаднормові кількості КУО/мл *Enterococcus faecalis* і *Escherichia coli*, lac+, штамів умовно-патогенних бактерій *Staphylococcus haemolyticus* та мікроскопічних грибів *C. albicans* та *C. guilliermondii*. Було виявлено низький вміст бактерій роду *Lactobacillus* spp. та повну відсутність *Bifidobacterium* spp.. Персоналізована корекція вагінальної мікробіоти показала, що штами *Lactobacillus bulgaricus* S19 та *L. rhamnosus* S25 виявляли максимальну ефективність стосовно *E. faecalis* та *E. coli*, тоді як *L. plantarum* A, *L. bulgaricus* A6 та *L. bulgaricus* A22 найчастіше пригнічували ріст *S. haemolyticus*. Найдієвішим біопрепаратом відносно *C. albicans* та *C. guilliermondii* виявився *L. plantarum* A.

Висновки. Персональна корекція вагінального мікробіому на засадах медицини ЗП є ефективним методом індивідуального попередження та лікування вагінозів встановленої етіології.

Ключові слова: вагінальний мікробіом, дисбіотичне порушення

УДК 618.14-007.274-039-089

І. З. Гладчук, Ю. Л. Каліцинська, Д. О. Григурко

ПОРІВНЯННЯ ЧАСТОТИ ВИНИКНЕННЯ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИХ СІНЕХІЙ ПІСЛЯ МОНО- ТА БІПОЛЯРНОЇ ГІСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПІЧНОЇ МЕТРОПЛАСТИКИ У ЖІНОК З НЕПОВНОЮ ВНУТРІШНЬОМАТКОВОЮ ПЕРЕТИНКОЮ

Одеський національний медичний університет

Актуальність. Найбільш поширеною вродженою аномалією розвитку жіночих статевих органів вважається внутрішньоматкові перетинки (ВМП), частота яких коливається від 2 до 3% у жінок репродуктивного віку, що становить 80-90% усіх вад розвитку матки. Гістероскопічна метропластика (ГМ) є «золотим» стандартом у лікуванні ВМП. Для її проведення використовуються різні хірургічні техніки та енергії, але консенсусу щодо оптимальної методики хірургічного лікування ВМП до сих пір не знайдено. Одним із серйозних ускладнень після ГМ є формування внутрішньоматкових сінехій (ВМС), які характеризуються зменшенням об'єму менструальної крові, аменореєю, безпліддям і невиношуванням, що серйозно впливає на репродуктивне здоров'я жінок.

Мета. Порівняти частоту виникнення ВМС після моно- та біполярної ГМ.

Матеріали і методи. Ретроспективно було проаналізовано дві групи хворих по 40 осіб з неповними ВМП. Пацієнти були розділені на дві групи на основі методу, що використовується для ГМ. В одній групі проводилась ГМ з використанням біполярного електроду, в іншій — з монополярним. Усі операції проведені під внутрішньовенним знеболенням в умовах стаціонару без додаткової передопераційної гормональної терапії.

Антибіотикопрофілактика включала введення 1 г цефтріаксону інтраопераційно. Післяопераційні додаткові процедури для профілактики ВМС не призначали в жодній з груп дослідження. Формування ВМС оцінювали шляхом опитування о характері менструацій та методом 2ДУЗД через 3 місяці після операції.

Результати та їх обговорення. Через 3 місяці, було проведено опитування пацієнток на рахунок зміни характеру менструацій. Загальна частота відновлення менструального циклу в I групі була значно вищою, ніж у II групі (87,55% проти 67,5%).

Контрольне УЗД було проведено через 3 місяці після ГМ. Оцінювали товщину, однорідність ендометрію, чіткість його контуру. Дослідження проводилось на 5й день менструального циклу. Сумарно по всім УЗ-критеріямщо оцінювались, у 12 пацієнток (30%) I групи діагностовано УЗ-ознаки ВМС. В II групі внутрішньоматкові адгезії відмічені у 15 пацієнток, що складає 37,5%. В даному дослідженні не проводилась оцінка тяжкості ВМС по УЗД.

Висновки. Фізичні властивості біполярної енергії мають ряд переваг над монополярною. Головна відмінність полягає у зменшенні глибини дії енергії, що мінімізує термічне пошкодження ендометрію і суміжних тканин та сприяє покращенню ранніх та більш віддалених наслідків для репродуктивного здоров'я жінок.

Ключові слова: внутрішньоматкові перетинки, гістероскопічна метро пластика, внутрішньоматкови сінехії, невиношування

УДК 618.2-06:616.94]-084

І. Л. Головатюк - Юзефпольська

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АКУШЕРСЬКО - ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ COVID-19 ТА ВІЙНИ

КНП ПБ №1 ОМР міста Одеси

Охорона здоров'я матері і дитини є однією із основних задач направлених на збереження генофонду України.

Мета — вивчення ефективності надання спеціалізованої акушерсько-гінекологічної допомоги в умовах пандемії COVID-19 та війни жіночому населенню міста Одеси й області, тимчасово переміщеним особам.

Методи дослідження. Проведено обстеження 300 медичних працівників, 1500 жінок різних вікових груп, в тому числі вагітних у різні терміни гестації. Вивчали рівень тривожності, лабораторні показники біологічних рідин організму, апаратні методи дослідження. Рекомендували застосовувати персоніфіковану профілактику, терапію.

Результати дослідження та обговорення. Із числа обстежуваних медичних працівників, COVID-19 перенесли 267(89,0 %) впродовж 2-х років різного ступеня тяжкості, при цьому 92(30,7 %) хворіли 2 рази. Переважна більшість співробітників обтяжені хронічними соматичними захворюваннями. За оцінкою шкали Спілбергера рівень тривожності 45> балів (висока) складав 134(44,7 %) спостережень. Серед вагітних 100 % хворіли на COVID-19 до та під час вагітності, близько 90 % (87,3%) були обтяжені екстрагенітальними захворюваннями, мали ускладнений репродуктивний анамнез. У 70,5 % вагітність перебігала на тлі гестаційних ускладнень. В патогенезі більшості патологічних станів доведено ендотеліальну дисфункцію. Лабораторно виявляли ознаки гіперкоагуляції, активність біологічних маркерів запалення, анемії тощо.

Висновки. Здоров'я людини є головним багатством нашої Країни. В умовах тривалого психо-емоційного хроніостресу, перенесеного вірусного захворювання надзвичайно важливим є: 1) організувати роботу в медичних закладах в емоційно спокійних умовах; 2) проводити превентивні заходи стабілізації стану здоров'я медичних працівників; 3) адаптувати медичних працівників до умов роботи з людьми, що перебувають в екстремальних умовах; 4) заохочувати жіноче населення до профілактичних

оглядів; 5) рекомендувати роботу з психологом; 6) рекомендувати персоніфіковані превентивні заходи направлені на корекцію метаболічних процесів в організмі тощо.

Ключові слова: Охорона здоров'я матері і дитини, збереження генофонду України, COVID-19 до та під час вагітності, ускладнений репродуктивний анамнез.

УДК 618.177:611.018.74:612.434'14

Р. Я. Демидчик, О. М. Носенко

ПОКАЗНИКИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В ЖІНОК З ІМПЛАНТАЦІЙНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Одеський національний медичний університет

Нові дані доводять, що у розвитку імплантаційної недостатності важливу роль грає ендотеліальна дисфункція.

Мета – визначити вміст маркерів дисфункції ендотелію у периферичній крові жінок з імплантаційною недостатністю.

Матеріал та методи. Під спостереженням знаходилося 68 жінок основної групи з імплантаційною недостатністю та 32 фертильних здорових жінки контрольної групи. Імуноферментним методом вивчали вміст у плазмі крові оксиду азоту (nitric oxide, NO) (R&D Systems, США), ендотеліну-1 (endothelin-1, Et-1) (BIOMEDICA Cruppe, США), васкулоендотеліального фактора росту - А (vascular endothelial growth factor-A, VEGF-A) (BIOSOURCE, США). Визначення активності фактора Віллебранда (von Willebrand factor, vWF) проводили клотинговим методом.

Результати. Середній вік пацієток основної групи склав (29,85±0,42) років, контрольної групи – (31,00±0,64) років ($p>0,05$); індекс маси тіла – (21,02±0,47) проти (22,25±0,88) кг/м²($p>0,05$). Тривалість безпліддя у основній групі сягала (5,96±0,25) років. Показники функціонального стану ендотелію у жінок з імплантаційною недостатністю статистично значимо відрізнялися від аналогічних параметрів у фертильних здорових осіб: рівень NO – (17,40±0,22) проти (29,47±0,31) мкмоль/л($p<0,01$), Et-1 – (0,42±0,01) проти (0,33±0,01) фмоль/мл ($p<0,01$), VEGF-A – (177,92±1,48) проти (158,21±4,60) пг/мл ($p<0,01$), vWF – (94,51±1,50) проти (81,21±4,05) % ($p<0,01$).

Висновки. Достовірне зниження рівня NO у поєднанні з підвищенням концентрації Et-1, VEGF-A, vWF в периферичній крові жінок з імплантаційною недостатністю вказує на пошкодження функціонального стану та підвищення тромбогенності ендотелію судин, що потрібно враховувати при відновленні репродуктивної функції у таких пацієток.

Ключові слова: жінка з імплантаційною недостатністю, функціональний стан ендотелію

УДК 612.662-092.11:616.98:578.834

Дінь Тхі Суан Ні, О. М. Носенко

МЕНСТРУАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ (COVID-19)

Одеський національний медичний університет, м. Одеса

Незважаючи на те, що, за даними статистики, жінки переносять COVID-19 легше, ніж чоловіки, не можна ігнорувати ймовірні наслідки нової коронавірусної інфекції для менструального здоров'я. Регулярний менструальний цикл є індикатором нормального

функціонування гіпоталамо – гіпофізарно - гонадної осі та життєво важливою ознакою здоров'я та благополуччя жінки. Порушення менструального здоров'я включають зміни в менструальному циклі з точки зору частоти, регулярності, тривалості або інтенсивності, а також міжменструальні кровотечі.

Метою дослідження стала оцінка змін менструального здоров'я серед жінок дітородного віку після перенесеного COVID-19 помірного та важкого ступеня

Методологія. Під спостереженням знаходилося 136 жінок дітородного віку, які звернулися з приводу порушень менструального здоров'я до лікаря-гінеколога після перенесеного не пізніше ніж за три місяці до звернення COVID-19 помірного або важкого ступеня. До COVID-19 усі жінки мали регулярні менструальні цикли. Нормальний характер менструального циклу визначався як частота 24–38 днів, коливання від найкоротшого до найдовшого циклу 7–9 днів, тривалість виділень 8 днів або менше та крововтрата як легка, помірна, важка. Варіації будь-якого з цих чотирьох параметрів або міжменструальні кровотечі визначалися порушення менструального здоров'я.

Результати. Було виявлено 83 різних порушення менструального здоров'я : тривалість менструального циклу < 24 дні мали 6,62 % (9) осіб, > 38 днів – 15,44 % (21); мінливість тривалості менструального циклу > 9 днів – 13,24 % (18) жінок; тривалість менструальної кровотечі > 8 днів – 8,82 % (12); надмірний обсяг менструальної крововтрати – 8,82 % (12); міжменструальні кровотечі – 8,09 % (11). Спостерігали збільшення середньої тривалості циклу порівняно з вихідним до COVID-19 на 5 днів (мінімум – на 2 дні, максимум – на 33 дні), із середнім зменшенням на 3 дні (мінімум – на 2 дні та максимум на 15 днів).

Висновки. Перенесена нова коронавірусна інфекція помірного та важкого ступеня впливає на менструальне здоров'я. Серед розладів переважають збільшення тривалості і мінливості менструального циклу. У середньому 61,03 % пацієнток повідомляють про зміни принаймні хоча б одного симптому.

Ключові слова: наслідки нової коронавірусної інфекції, менструальне здоров'я.

УДК 618.14-006.36

Д. І. Дробот, О. Ю. Кормілець, Л. М. Попова

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ТА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЛЕЙОМІОМАТОЗА

Одеський національний медичний університет

Актуальність. Дисемінований лейоміоматоз - доброякісне захворювання, яке характеризується утворенням маленьких численних міоматозних вузликів на вісцеральній і парієтальній очеревині таза й органах черевної порожнини (сальник, кишки, сечовий міхур), може мати екстраперитонеальне розповсюдження та симулювати канцероматоз. Ця форма лейоміоми являється вкрай рідкісною та викликає труднощі з діагностикою та лікуванням.

Мета дослідження. Проаналізувати ефективність різних варіантів лікування лейоміоматоза на прикладі однієї пацієнтки.

Матеріали та методи. Ретроспективно було проаналізовано тактику лікування пацієнтки Т., яка протягом 15 років проходила лікування на базі БМЦ ОНМедУ. Ця пацієнтка отримувала хірургічне та медикаментозне лікування стосовно рецидивуючого лейоміоматоза з екстраперитонеальним розповсюдженням (легені, м'які тканини задньої поверхні стегна).

Результати та їх обговорення. Зважаючи на рідкісність захворювання та відсутність уніфікованих протоколів лікування, імперичним шляхом було виявлено, що ізольоване видалення дисемінатів та супрацервікальна гістеректомія не вирішують проблеми та призводять до росту нових вузлів. Застосовування агоністів ГнРГ веде до припинення росту старих вузлів та знижує вірогідність появи нових. Однак, при відміні препарату, впродовж

3х місяців захворювання рецидивує. Наприкінці, було встановлено, що лише радикальне оперативне лікування (гістеректомія з додатками) призводить до зупинки прогресування захворювання та до зменшення існуючих вузлів. На момент екстирпації пацієнтці було 36 років, її репродуктивні наміри було реалізовано.

Висновки. Світовий досвід лікування дисемінованого лейоміоматоза не дозволяє сформувати однозначно вірну лікувальну тактику через рідкісність цього стану та відсутність достатньої кількості статистичної інформації. Деякі джерела вважають застосування ІА та агоністів ГнРГ ефективною альтернативою радикальній циторедуктивній операції, особливо для жінок з репродуктивними намірами. Проте, спираючись на власний досвід, лише гістеректомія з додатками дозволяє зупинити процес. Не зважаючи на рідкісність стану, лікарі повинні пам'ятати про дисемінований лейоміоматоз, коли в пацієнтки з'являються новоутворення черевної порожнини, особливо після гістеректомії чи консервативної міомектомії.

Ключові слова: варіанти лікування лейоміоматоза, екстраперитонеальне розповсюдження, агоніст ГнРГ, радикальна циторедуктивна операція

УДК 618.145-007.415-06:616.98:578.834]-036.22

М. Б. Запорожченко, А. В. Сидоренко, А. В. Булгар

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДЕНОМІОЗУ В ПОСТКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ СЕРЕД ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Одеський національний медичний університет

Вступ. Аденоміоз (N80.0) – одне із найбільш розповсюджених гінекологічних захворювань у жінок репродуктивного віку. В період пандемії коронавірусної інфекції привертає увагу посилення клінічних ознак аденоміозу у постковідний період.

Матеріали та методи. Вивчено частоту та ступінь розповсюдження аденоміозу у 76 жінок репродуктивного віку, які перенесли оперативне лікування в об'ємі гістеректомії в зв'язку з різною патологією до та після перенесеного захворювання COVID-19, патоморфологічно визначено структурні зміни в тканинах матки жінок репродуктивного віку, хворих на аденоміоз I – IV ступенів тяжкості після перенесеного захворювання COVID-19.

Результати та обговорення. Серед 76 жінок репродуктивного віку - 40 прооперовані в 2019 році до пандемії COVID-19, серед них гістологічно виявлений аденоміоз у 22(55%), серед яких дифузна форма аденоміозу I – II, III – IV ступенів тяжкості у 4(10%) – 1(2,5%); 36 жінок прооперовані у 2022 році (після перенесеного COVID-19), серед них виявлений аденоміоз у 24 (66,6%), з них дифузна форма аденоміозу I – II, III – IV ступенів тяжкості у 15(41,6%) – 1(4,1%). Патоморфологічно виявлені зміни в ендометрії і внутрішньому шарі міометрію при аденоміозі після перенесеного захворювання COVID-19, а саме: лінія розділу ендометрію і міометрію нечітка, судини в вигляді скупчень, товстостінні, просвіт звужений, осередки набряку між волокнами, набряк між волокнами та навколо судин, потовщення стінки судин і звуження просвіту, виразна реваскуляризація, наявність міксоматозного набряку, осередки гемосидерозу в інтерстиціальній тканині, тромбози судин різного калібру з крововиливами, порушення мікроциркуляції.

Висновок. Отримані результати свідчать, що після перенесеного захворювання COVID-19 зросла загальна кількість гістологічно виявленого аденоміозу у жінок репродуктивного віку з 55% до 66,6%, зросла кількість аденоміозу дифузної форми з 12,5% до 45,7% переважно за рахунок I-II ступеня розповсюдження (41,6%). В тканині матки на межі ендометрію та міометрію відбулися характерні зміни, що мають морфологічне підтвердження.

Ключові слова: жінка репродуктивного віку, частота розповсюдження аденоміозу, ступінь розповсюдження аденоміозу

ДІАГНОСТИКА ЕНДОМЕТРІОЗУ - ЩО НАМ ВІДОМО СЬОГОДНІ?

ЛДЦ ПП «Асклепій», м. Ужгород

Мета роботи. Дослідити різні методи діагностики ендометріозу, щоб забезпечити якісне лікування для пацієнтів.

Матеріали. ESHRE GUIDELINE ENDOMETRIOSIS, 2022

Результати. УЗД може бути обмеженим у визначенні малих ендометріом та їх локалізації, не можна детально оцінити глибину проникнення ендометріозу в тканини та органи, що є важливим для планування хірургічного лікування.

MPT дороговартісна процедура, також MPT може давати хибно позитивні результати, або надавати неточну інформацію про розмір та ступінь ураження.

CA-125 є найбільш дослідженим та визнаним біомаркером для ендометріозу, але його ефективність може бути обмеженою, оскільки він може бути підвищений і при інших станах, таких як вагітність та рак яєчників.

Антитіла до рецептора ТТГ (TRAb) є потенційний новий біомаркер ендометріозу. Однак, необхідні додаткові дослідження для підтвердження цих результатів та встановлення механізмів взаємодії TRAb з ендометріозом. Лапароскопія єдиний метод, який дозволяє підтвердити наявність та ступінь поширення захворювання з високою точністю.

Висновок. Лапароскопія залишається “золотим стандартом” для діагностики ендометріозу. Лапароскопія дозволяє лікарю зробити візуальну оцінку та біопсію будь-яких підозрілих руйнувань в тканинах, що допомагає встановити точну діагноз, а також визначити рівень поширення захворювання в організмі.

Проте рекомендації також вказують на можливість проведення альтернативних методів діагностики ендометріозу, таких як ультразвук, MPT та інші нетравматичні методи, кожен з яких має свої переваги та недоліки.

Ключові слова: діагностика ендометріозу, біомаркер для ендометріозу,

УДК 618.2/3”364”

М. А. Карлюга, М. Лютенко

ВАГІТНІСТЬ У РЕАЛІЯХ ВІЙНИ

Жіноча консультація КНП ПБ№1 ОМР, м. Одеса

Актуальність теми полягає у безперервному зростанні частоти та тяжкості гестаційних ускладнень, патології ембріона/плода у реаліях сьогодення — війни.

Мета — вивчити клінічний стан вагітних жінок з різних регіонів України.

Методи дослідження. Обстежено 100 вагітних жінок репродуктивного віку. Із числа мешканок міста Одеси і області (50) (група I) та внутрішньо переміщених осіб (ВПО, n= 50) (група II) в умовах жіночої консультації (ЖК).

Результати дослідження та обговорення. Усі обстежувані жінки самостійно звернулися до лікаря ЖК у різні терміни гестації впродовж року, починаючи з 24 лютого 2022 року. У термін до 12 тижнів на перериванні вагітності наполягали 9(18 %) жінок групи I, 22(44 %) — групи II. У 2023 році практично 100 % жінки обох груп зберігали вагітність. Достовірно зростала частота самовільних викиднів, завмерлих вагітностей, гестаційних ускладнень, перинатальної патології впродовж року у жінок групи II. У жінок обох груп виявлено соматичну патологію, при цьому достовірної різниці між групами не було. Рівень

тривожності за шкалою Спілбергера $45 >$ (висока) складав 100 % у жінок групи II впродовж трьох триместрів, у жінок групи I – 26(52 %), 31 - 44 (помірна) – 24(48 %). Лабораторно підтверджено високий рівень запальних процесів вульви, піхви, шийки матки у жінок обох груп. Анемія різного ступеня тяжкості, загострення пієлонефриту, захворювань шлунково-кишкового тракту, гепатобіліарної системи, варикозної хвороби, геморою тощо достовірно переважали у вагітних II групи у I, II, III-му триместрах.

Висновки. Війна провокує виникнення тяжкого психоемоційного стресу в організмі людини, особливо вагітних жінок. Хроніострес супроводжується вазоспазмом, порушенням функцій усіх органів і систем, в тому числі репродуктивної системи, що негативно позначається на психоемоційному стані жінки, вмісту гормону вагітності - прогестерону та перебігу гестаційних процесів. Вагітні жінки в період війни, стану хроніостресу потребують своєчасної персоналізованої висококваліфікованої підтримки.

Ключові слова: гестаційні ускладнення, патологія ембріона/плода, мимовільний викидень, завмерла вагітність, рівень тривожності за шкалою Спілбергера

УДК 618.179-009

О. Ю. Кормілець, Д. І. Дробот, Л. М. Попова

ВПЛИВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НА ОВАРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ У ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОМОЮ ЯЄЧНИКА

Одеський національний медичний університет

Вступ. Актуальною проблемою в сучасній гінекології є зниження оваріального резерву (ОР) у жінок при ендометріозі. Особливу небезпеку для ОР становлять ендометріоми яєчників, які діагностуються у 17 - 44% від усіх випадків ендометріозу. Ендометріоми яєчників призводять до зниження ОР не тільки за рахунок самого захворювання, що обумовлено морфологічною будовою ендометріюідного утвору, а і хірургічного лікування. Тому вплив хірургічного лікування на морфофункціональний стан яєчників є важливим і актуальним питанням в сучасній гінекології.

Мета. Оцінка впливу хірургічного лікування на оваріальний резерв (ОР) пацієнток з одностороннім ендометріомою яєчника в поєднанні з ретроцервікальним ендометріозом.

Матеріали та методи. На базі БМЦ ОНМедУ було проведена оцінка ОР 36 жінок з одностороннім ендометріомою яєчника, діаметром до 5 см та первинним безпліддям в анамнезі. Стадіювання захворювання проводилося за шкалою ENZIAN. На основі інтраопераційних даних визначили Індекс фертильності (The Endometriosis Fertility Index – EFI). ОР оцінювали за показниками АМГ, ФСГ на 3-й день менструального циклу та кількості антральних фолікулів (КАФ) в одному зрізі на УЗД в доопераційному періоді та на $4 \pm 0,3$ міс післяопераційного періоду. Цистектомія ендометріоми яєчників була виконана методом стріппінгу з використанням гідродисекції з точковою гемостатичною аргоноплазменною коагуляцією, яка спричиняє мінімальний негативний вплив на здорову тканину яєчника. В післяопераційному періоді було призначено гормональне лікування гестагенами (діногест). В середньому тривалість лікування склала $3,4 \pm 0,5$ міс.

Результати та обговорення. Класифікація захворювання за шкалою ENZIAN №P1O2T0 A1 B1C0. Тривалість безпліддя склала $5,21 \pm 0,24$ років, що свідчить про затримку своєчасного оперативного лікування. Показники АМГ знизилися в післяопераційному періоді ($1,54 \pm 0,03$) нг/мл, в порівнянні з доопераційним ($1,84 \pm 0,04$) нг/мл, що корелює з показниками КАФ, відповідно до оперативного втручання ($9,11 \pm 0,14$), та після ($7,46 \pm 0,11$) ($p < 0,05$). Показники ФСГ достовірно не відрізнялися до ($6,24 \pm 0,11$) мМО/мл та ($6,76 \pm 0,14$) мМО/мл після хірургічного лікування. EFI склав $6,57 \pm 0,12$ балів (N до 10 балів), що свідчить про зниження репродуктивного потенціалу пацієнток, проте при виконанні оперативного лікування в повному обсязі із використанням сучасних хірургічних ендоскопічних методик їм можна рекомендувати планування вагітності в природньому

циклі протягом 6-12 місяців, за відсутності настання вагітності – ДРТ.

Висновки. Цистоварієктомія ендометрію яєчника чинить пошкоджуючий ефект на ОР. Ключем до збереження ОР при оперативному лікуванні ендометріом є оптимізація хірургічної техніки.

Ключові слова: оваріальний резерв, ендометріома яєчника, первинні безпліддя

УДК 618.3/5-06:616.89](477)“364”-047.37

А. А. Кулікова, К. О. Кальноока, Д. Д. Делі

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ: РІК В УМОВАХ ВІЙНИ

Одеський національний медичний університет

Актуальність. Військові дії впливають на фізичний стан матері, перебіг вагітності та пологів. Негативні емоції, психічна напруга, втома, страх, тривога та депресія можуть сприяти розвитку акушерських ускладнень.

Мета. Проведення порівняльного аналізу перебігу вагітності, пологів та перинатальних наслідків за період з 01 березня по 1 березня 2021 - 2022 та 2022 - 2023 рр.

Матеріали та методи. Методом cross sectional study за допомогою розробленої google-forms та google-таблиці проведено аналіз перебігу вагітності та перинатальних наслідків за даними 2000 історій пологів на базі КНП «Пологовий будинок №5» Одеської міської ради. До основної групи (I групи) увійшли 1000 жінок, що народили за час війни в Україні; групу порівняння (II групу) склали 1000, що народили у довоєнний час. Дизайн дослідження, завдання розроблені під керівництвом д.мед.н., професорів кафедри акушерства і гінекології ОНМЕДУ Манасової Г.С., Шпака І. В.

Результати. З'ясовано, що під час війни ризики ускладнення вагітності гестаційною гіпертензією збільшуються у 7 разів (OR=7.368; $\chi^2_{2-5,716}$; F=0,00001; p<0,01), гестаційними набряками – у 3 рази (OR=3,238; $\chi^2_{2-144,529}$; F=0.00001; p<0.01); гестаційним діабетом – у 6 разів (OR=6.124; $\chi^2_{2-185,461}$; F=0.00001; p<0.01), плацентарною дисфункцією – у 3 рази (OR=3.539; $\chi^2_{2-174,542}$; F=0,00001; p<0,01). Частота анемії у 1,2 рази перевищує аналогічну в II групі (OR=1.257; $\chi^2_{2-5,716}$; F = 0,00168, P> 0,01). Запальні зміни у фето-плацентарному комплексі у вигляді багатоводдя зустрічаються у 2,2 рази (OR=2,226; $\chi^2_{2-71,847}$; F=0.00001), маловоддя - у 2,9 разів частіше (OR=2.896; $\chi^2_{2-101,829}$; F=0.00001; p<0.01); ризик передчасного розриву плодових оболонок (ПРПО) збільшується у 2,3 рази (OR=2.379; $\chi^2_{2-88,233}$; F = 0.00001; p<0.01); p<0.01). Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (ВНПП) діагностовано у 3 рази частіше під час війни (28,5 % VS 15,1%; OR – 3,175; S=0,136; CI 2,434-4,140); первинна/ вторинна слабкість – у 1,2 рази (43,6 % VS 26,5 %; OR - 1,266; S=0,118; CI 1,005=1,595). Частота випадків загрози пологів до терміну під час війни є в 2,5 разів вищою (OR =3.604; S=0.097; CI 2,983-4,355).

Висновки. Перебіг вагітності під час військових дій характеризується достовірно більшою частотою ускладнень, зокрема, гестаційною гіпертензією, гестаційним діабетом, анемією, втратами вагітності в різних термінах, плацентарною дисфункцією та ПВНПП. Пологі супроводжуються більшою частотою ПРПО, аномаліями пологової діяльності. З урахуванням можливого прямого впливу війни на психоемоційний стан жінок, стратегічними напрямками профілактики ускладнень вагітності та перинатальних втрат бачиться робота щодо стабілізації психоемоційного стану жінки за умов підтримки сім'єю, навчання та робота медичного персоналу щодо моніторингу стану жінки, перебігу вагітності та профілактики ускладнень на доклінічному етапі мультидисциплінарною командою.

Ключові слова: фізичний стан матері, перебіг вагітності, перебіг пологів.

І. С. Ломакіна, З. І. Гладчук, С. М. Сивий, Н. М. Рожковська

АНОМАЛЬНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ У ЖІНОК ЗПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ МІОМЕТРІЯ ТА ЕНДОМЕТРІЯ

Одеський національний медичний університет

Актуальність. Проблема аденоміозу (АМ), гіперплазії ендометрія (ГЕ) та міоми матки набула особливого значення у зв'язку зі зростанням цих патологічних станів в структурі гінекологічної захворюваності, а також високим ризиком появи аномальних маткових кровотеч (АМК) [Макаров О. В., 2012]. Окремою причиною АМК можуть бути ніші, або істмоцеле після кесаревого розтину.

Мета. Визначення клініко – морфологічних особливостей захворювання для вибору тактики ведення пацієток з поєднаними гіперпроліферативними процесами ендо – і міометрія, ускладненими аномальними матковими кровотечами.

Матеріали і методи. Було обстежено 50 жінок перименопаузального віку з АМК (основна група). У якості контролю обстежено 30 практично здорових жінок того ж віку. Середній вік пацієток склав $37,7 \pm 0,6$ років. Всім пацієткам проводили комплексне обстеження, що включало клінічні, параклінічні, ультрасонографічне та гістологічні методи дослідження.

Результати та обговорення. Основними причинами АМК були ГЕ (63,3%), в тому числі 42,2% - доброякісна гіперплазія, АМ (36,7%), поліпи ендометрія (10,0%), міома матки (23,3%), у 5 (10 %) – істмоцеле. У переважній більшості обстежених пацієток (93,3%) переважали випадки коморбідного ураження.

З метою лікування АМК у жінок з поєднанням гіперплазії ендометрія та аденоміозом використовували прогестини в циклічному або безперервному режимі, введення внутрішньоматкової системи з левоноргестрелом. При супутній міомі матки перевагу надавали комбінованим оральним контрацептивам (КОК) або агоністам гонадотропін-рилізінг-гормонів, гістероскопічне і лапароскопічне видалення міом, за показами. В 5 випадках проведено лапароскопічне висічення ніши, причому гістологічно у висіченій тканині був верифікований аденоміоз. У більшості жінок з АМК, які отримували запропоноване лікування, спостерігався регрес захворювання через 3-6 місяців після проведеного лікування.

Висновки. Застосування диференційованого підходу у веденні пацієток з АМК на фоні поєднаних гіперпроліферативних процесів ендо – і міометрія дозволило досягти регресу захворювання, зменшити число рецидивів кровотеч в (в 2 випадках відмови від лікування і в 2- прогресування росту міом матки).

Ключові слова: гіперпроліферативний процес ендометрія, гіперпроліферативний процес міометрія, аномальна маткова кровотеча.

УДК 618.11-006:616-018

Т. А. Лунько, А. С. Лунько

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ГРАНИЧНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Одеський національний медичний університет

Вступ. Граничні пухлини яєчників (ГПЯ) - гетерогенна група оваріальних новоутворень зі сприятливим прогнозом, для яких характерна наявність клітинної та ядерної атипії поряд із відсутністю стромальної інвазії, що складають 10-20 % від усіх видів епітеліальних пухлин жіночої репродуктивної системи та 8-16 % всіх неоплазій яєчника [1].

ГПЯ найчастіше зустрічаються у пацієнок репродуктивного віку, при цьому третина їх молодша за 40 років.

Мета дослідження. Метою дослідження було застосування комплексного підходу до діагностики ГПЯ у жінок репродуктивного віку з використанням клінічних, біохімічних, інструментальних, морфологічних та імуногістохімічних біомаркерів, враховуючи репродуктивний вік і бажання зберегти фертильність.

Матеріали та методи. На догоспітальному етапі проводилось комплексне обстеження 34 хворих з підозрою на ГПЯ, віком $29,7 \pm 2,3$ роки. Були використані такі методи обстеження: ультразвукографія з використанням піхвового та абдомінального датчиків, кольорового доплерівського картування, використання сонографічного маркера (так званий «мікрокістозний рисунок» папілярних проєкцій), солідних компонентів та/або перегородок при діагностиці ГПЯ, а також проведенням дослідження, концентрації в сироватці крові пухлинних маркерів: CA125, HE-4, PEA, CA19-9 у динаміці. При необхідності були застосовані додаткові методи дослідження: МРТ малого таза з контрастуванням, обстеження шлунково-кишкового тракту проводилось ендоскопічним або рентгенологічним методами. На заключному етапі підтвердження діагнозу, у пацієнок з ГПЯ, проводилось малоінвазивне лапароскопічне втручання з інтраопераційним патогістологічним дослідженням, для визначення типу та стадіювання пухлинного процесу, можливості виконання органозберігаючого лікування.

Проведення МРТ, на доопераційному етапі надає можливість одержати вичерпну інформацію про тип пухлинного утворення. МРТ можна використовувати для диференціації граничних та інших пухлин яєчників. Порівняно з раком яєчника, граничні пухлини мають нижчий коефіцієнт посилення та вищі значення ADC.

Результати та обговорення. Враховуючи дані доопераційного обстеження та післяопераційного гістологічного дослідження, ми отримали такі результати: для методу ультразвукової діагностики з кольоровим доплерівським картуванням, доплерометрією: чутливість 83 %, специфічність — 64 %, позитивна прогностична точність — 56 %, негативна прогностична точність — 66 %. Для МРТ чутливість 93 %, специфічність — 84 %, позитивна прогностична точність — 76 %, негативна прогностична точність — 66 %.

В цілому, жоден з неінвазивних інструментальних методів не дає змогу верифікувати ГПЯ, але МРТ має найвищу специфічність порівняно з КТ та УЗД. Застосування інших біомаркерів в діагностиці, не дозволяє, як правило без проведення патогістологічного дослідження визначити точний діагноз на передопераційному етапі.

Висновок. Використання сучасних методів діагностики (ультрасонографії з використанням піхвового та абдомінального датчиків, кольорового доплерівського картування, використання нового сонографічного маркера, так званого «мікрокістозний» рисунок, МРТ, КТ, дослідження рівня онкомаркерів в сироватці крові) разом з проведенням лапароскопічного оперативного втручання надає можливість виконати органозберігаюче лікування при граничних пухлинах яєчника та допомагає зберегти репродуктивний потенціал у цієї групи хворих.

Ключові слова: жінка репродуктивного віку, пухлинне утворення, органозберігаюче лікування.

УДК 618.3/5-06:[616.1/4:616.89](477)“364”

Г. С. Манасова, О. В. Жовтенко, І. В. Шпак

ДО ПИТАННЯ ПРО ПСИХОСОМАТИЧНИЙ СТАН ВАГІТНИХ ТА ПОРОДІЛЬ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Одеський національний медичний університет

Якість антенатальної та пологової допомоги будь-якої країни визначається соціально-політичним та економічним станом суспільства. З початком повномасштабного вторгнення

Росії в Україну базові потреби в безпеці та захисті, особливо у вагітних, роділь і породіль є порушеними.

Мета. Вивчити психосоматичний стан вагітних та породіль, які опинилися в кризових умовах військових дій, з метою стабілізації та поліпшення демографічної ситуації в Україні.

Матеріали і методи. На території Одеського регіону 7 квітня 2022 р. з ініціативи Одеського відділення Асоціації акушерів-гінекологів України стартував Проєкт медико-соціального супроводу вагітних/нещодавно вагітних жінок "Відродження", який виконується спільно з асоціацією Перинатальних психологів "Психея". В рамках Проєкту проводиться проспективне дослідження психосоматичного стану вказаної когорти жінок шляхом проведення онлайн анкетування із застосуванням опитувальника Аарона Бека - *The Beck Depression Inventory (BDI)* з наступною статистичною обробкою даних (<https://www.socscistatistics.com/tests>) і наданням відповідної допомоги.

Результати і обговорення. Станом на 28.01.2023 р. у Проєкті взяла участь 731 жінка; з них вагітних було 465 (63,6%), породіль – 266 (36,4 %). На момент опитування 138 (18,9 % – I група) жінок проживали в зоні активних бойових дій, 504 (68,9 % – II група) – поза зоною активних бойових дій в Україні; до III групи увійшли переселенки, які проживають поза Україною - 89 (12,2%). Середній показник шкали Бека у жінок із II (13,5±0.36) та III (12,9±0.38) груп відповідав верхнім межам норми, тоді як у жінок із I групи психоемоційний стан за шкалою Бека (17,1 ± 0.31) відображав наявність легкої депресії з коливаннями показника від 5 (легка) до 48 (важка). Тест Тьюкі (*Post Hoc Tukey - HSD*) показав наявність достовірних відмінностей між групами (Табл.1)

Таблиця 1

Психоемоційний стан жінок за шкалою Бека

Групи, які порівнюються		HSD _{.05} = 0.2685 HSD _{.01} = 0.3386	Q _{.05} = 3.4032 Q _{.01} = 4.2910
I : II	M ₁ = 0.86; M ₂ = 0.68	0.17	Q = 2.19 (p = .27754)
I : III	M ₁ = 0.86; M ₃ = 0.64	0.21	Q = 2.68 (p = .14931)
II : III	M ₂ = 0.68; M ₃ = 0.64	0.04	Q = 0.49 (p = .93497)

Висновки. Депресію від легкого до важкого ступеню виявлено у 18,9% вагітних і породіль, які проживають безпосередньо в зоні активних бойових дій. Загалом кризова ситуація воєнних дій в Україні на момент цього етапу виконання Проєкту «Відродження» свідчить, мабуть, про високий пріоритет гестаційної домінанти; необхідні подальші дослідження.

Ключові слова: психосоматичний стан вагітних, психосоматичний стан породіль, кризові умови, демографічна ситуація

УДК 618.177:616.433-008.61-08:618.2-071.1:612.433'664

О. В. Мартиновська, О. М. Носенко

РІВНІ ПРОЛАКТИНУ В ДИНАМІЦІ ГЕСТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ В ЖІНОК З ВИЛІКУВАНИМ БЕЗПЛІДДЯМ ВНАСЛІДОК СИНДРОМУ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ

Одеський національний медичний університет

На думку більшості дослідників, жінки з вилікуваним безпліддям внаслідок синдрому гіперпролактинемії в період гестації є групою ризику розвитку акушерської та перинатальної патології. Для ведення таких вагітних

Мета дослідження – вивчити вміст пролактину в жінок з вилікуваним безпліддям внаслідок синдрому гіперпролактинемії в динаміці гестаційного періоду в залежності від генезу гіперпролактинемії.

Матеріал та методи. Під спостереженням знаходилося 23 вагітних з мікроаденомами гіпофіза (група I) та 37 вагітних з ідіопатичною гіперпролактинемією (група II). У жінок із синдромом гіперпролактинемії вагітність була індукована агоністами дофаміну (каберголін, бромокриптин), прийом яких скасовували при діагностиці вагітності. Контрольну групу К склали 30 здорових вагітних. Рівень пролактину вивчали імунохімічним методом з електрохемілюмінесцентною детекцією з використанням тест-систем і аналізатору Cobas 6000, Roche Diagnostics (Швейцарія) у 11-12, 20-21, 32-33 і 36-37 тижнів вагітності.

Результати. Останній вимірюваний середній вихідний рівень пролактину після корекції гіперпролактинемії агоністами дофаміну перед настанням вагітності у групі I склав $(17,31 \pm 0,54)$ нг/мл, у групі II – $(15,69 \pm 0,58)$ нг/мл ($p_{I-II} < 0,01$), при настанні вагітності відповідно у 11-12 тижнів гестації – $(177,39 \pm 7,32)$ і $(112,81 \pm 5,02)$ проти $(57,32 \pm 3,72)$ нг/мл у групі К ($p_{I-K} < 0,01$, $p_{II-K} < 0,01$, $p_{I-II} < 0,01$); у 20-21 тижнів – $(354,02 \pm 14,41)$ і $(223,44 \pm 9,55)$ проти $(138,27 \pm 7,11)$ нг/мл ($p_{I-K} < 0,01$, $p_{II-K} < 0,01$, $p_{I-II} < 0,01$); у 32-33 тижнів – $(420,84 \pm 16,03)$ і $(281,39 \pm 9,68)$ проти $(231,39 \pm 11,01)$ нг/мл ($p_{I-K} < 0,01$, $p_{II-K} < 0,01$, $p_{I-II} < 0,01$); у 36-37 тижнів – $(442,74 \pm 18,02)$ і $(323,71 \pm 9,68)$ проти $(279,52 \pm 10,33)$ нг/мл ($p_{I-K} < 0,01$, $p_{II-K} < 0,01$, $p_{I-II} < 0,01$).

Висновки. Як у здорових вагітних, так і у жінок з настанням вагітності після корекції синдрому гіперпролактинемії агоністами дофаміну спостерігається підвищення рівнів пролактину в динаміці гестаційного періоду. Рівні пролактину у жінок з мікроаденомами гіпофізу під час вагітності перевищують аналогічні у пацієток з ідіопатичною гіперпролактинемією та у здорових осіб впродовж усього періоду гестації, рівні пролактину пацієток з ідіопатичною гіперпролактинемією більші за такі у здорових осіб.

Ключові слова: вилікуване безпліддя, синдром гіперпролактинемії, період гестації, група ризику

УДК 618.3-06:616.98]-08”364”

В. П. Міщенко, В. М. Котляренко

АЛГОРИТМ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ В УМОВАХ COVID - 19 ТА ВІЙНИ

Одеський національний медичний університет
КНП ПБ № 1, м. Одеса

Вступ. Актуальність теми полягає у складній ситуації у країні, що має пояснення наслідками пандемії Covid-19 та тяжкої війни в XXI столітті, що вкрай негативно позначається на стані здоров'я вагітних, сприяє росту частоти та тяжкості гестаційних ускладнень, перинатальної патології.

Мета дослідження полягала у визначенні алгоритму ведення вагітних в умовах ковідного, постковідного періодів та війни.

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебували 66 жінок репродуктивного віку у різні терміни вагітності. Вивчали анамнез, загальний стан, ступінь тривожності, стан плода, лабораторні показники, дані УЗД, УЗД - доплерографія.

Результати та обговорення. За результатами дослідження, аналіз анамнестичних даних показав високу (96,7 %) частоту екстрагенітальних захворювань (серцево-судинні, шлунково-кишкового тракту, гепатобіліарної системи, носо-ротової порожнини тощо) та гінекологічної патології (62,1 %) (переважно інфекційні процеси), що складає ризик загострень під час перебігу вагітності та гестаційних ускладнень, перинатальної патології. Перебіг вагітності був ускладненим синдромом загрози викидня, передчасних пологів, завмерлою вагітністю, антенатальною загибеллю плода, прееклампсією, передчасним відшаруванням плаценти, антенатальним дистресом плода тощо. Рівень тривожності за шкалою Спілбергера понад 45 (висока) склав 100 % у першому, 80,95 % - у другому і 100 % у третьому триместрі. Лабораторно доведено взаємозв'язок між показниками системи гемостазу (фібриноген, АЧТВ, ПІ, тромбоцити, D-димер), біологічними маркерами

запалення (D-димер, СРБ, феритин, ЛДГ, прокальцитонін), вмісту вітаміну D, прогестерону, мікроелементу магнію у крові жінок. УЗД підтверджено завмерлу вагітність, дистрес плода, синдром затримки розвитку плода.

Висновки. Алгоритм ведення вагітних в умовах COVID-19 та війни в XXI столітті полягає у своєчасному проведенні превентивних заходів, що направлені на профілактику метаболічних порушень шляхом корекції гормональних, ендотеліальних, тромбофілічних, метаболічних порушень.

Ключові слова: алгоритм ведення вагітних в умовах ковідного періоду, алгоритм ведення вагітних в умовах постковідного періоду, алгоритм ведення вагітних в умовах війни.

УДК 618.145

Н. В. Мороз, В. Р. Півень, К. П. Літвін

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ МЕТОДАМИ ДРТ У ПАЦІЄНТОК З АДЕНОМІОЗОМ

Одеський національний медичний університет

Актуальність. Аденоміоз – гіперпроліферативне захворювання матки, морфологічним проявом якого є інвазія залозистого і стромального компонентів базального шару ендометрія в підлеглий міометрій. Пацієнти з аденоміозом мають досить низьку ефективність лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Мета. Оцінити результативність ДРТ при проведенні прегравідарної підготовки пацієнток з аденоміозом 1-2 ступенів.

Матеріали та методи. В якості прегравідарної підготовки 1й групі дослідження 15 пацієнткам з аденоміозом 1 - 2 ступенів перед проведенням екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) було рекомендовано приймати мікронізований прогестерон з 16 по 25 день менструального циклу протягом трьох циклів. 2 група - 15 пацієнток - дієногест у дозі 2 мг на добу в безперервному режимі протягом трьох циклів, що передують циклу ЕКЗ. У якості контролю було обстежено 15 здорових фертильних жінок, які мають в анамнезі благополучну вагітність і пологи здоровим плодом, які не приймали додаткову гормональну терапію перед проведенням ЕКЗ.

Результати та обговорення. Порівняльний аналіз результативності ЕКЗ показав, що частота настання клінічної вагітності була статистично значуще нижчою в 1-й групі - 17,8%, порівняно з групою контролю - 44,4%. У 2-й групі, при проведенні прегравідарної підготовки дієногестом, клінічна вагітність відбулася у 27,9% жінок що становило статистично значущу позитивну різницю з 1-ю групою. Відомо, що перебіг вагітності у пацієнток після ДРТ характеризується високою частотою розвитку акушерської патології та невиношування вагітності, що може значно зменшити успіх репродуктивних технологій. Таким чином, у пацієнток з аденоміозом на тлі прегравідарної підготовки мікронізованим прогестероном спостерігалось статистично значуще зниження частоти зачаття порівняно з групою контролю. На тлі прегравідарної підготовки дієногестом (2 група) показники зачаття статистично значущо збільшувалися порівняно з 1 групою, проте показники не досягали таких у групі контролю.

Висновки. Аденоміоз, знижуючи якість імплантаційного фактора, значно знижує процент настання клінічної вагітності, навіть в результаті успішно проведеного ЕКЗ. Ізольоване застосування дієногесту як препарату для прегравідарної підготовки у пацієнток з аденоміозом дало змогу поліпшити результативність методів ЕКЗ у частини пацієнток. Таким чином, абсолютно очевидно є необхідність індивідуального ведення пацієнток із безпліддям, асоційованим з аденоміозом навіть раних ступенів.

Ключові слова: якість імплантаційного фактора, настання клінічної вагітності, прегравідарна підготовка

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЦЕНТАЦІЇ У ЖІНОК В СТРЕСОВИХ УМОВАХ

Одеський національний медичний університет

Патологія плаценти, що лежить в основі проблем внутрішньоутробного та позаутробного розвитку дитини, закладається з перших тижнів зародження нового життя і факторів, що діють на нього ззовні і зсередини. В основі дисфункції плаценти спостерігається відсутність перебудови судин плацентарного ложа, що може призводити до замирання вагітності та різних її термінах, передчасних пологів, розвитку прееклампсії, затримки розвитку плода, передчасного відшарування плаценти на будь-якому етапі. Втрата вагітності є стресом для жінки. Війна в нашій країні є хронічним стресом для всього народу і жінок зокрема, формуючи посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Метою нашого дослідження було дослідити ступінь прояву ПТСР у вагітних жінок з дисфункцією плаценти.

Матеріали та методи. Дослідження проводилось на базі КНП «Пологовий будинок N5» міста Одеси. Дисфункцію плаценти підтвердили за допомогою встановлення рівнів плацентарних та фетальних гормонів, особливості кровообігу в плацентарній ділянці вивчали за допомогою ультразвукового сканування та використання ефекту Допплера, ознаки дистресу плода виявляли за допомогою вивчення біофізичного профілю плода. Рівень прояву посттравматичного стресового розладу визначали з використанням клінічної діагностичної шкали (CAPS-5, Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5). Статистична обробка проводилася методами дисперсійного та кореляційного аналізу за допомогою програмного забезпечення Statistica 14.0 (TIBCO, США).

Результати. У всіх випадках плацентарної дисфункції відзначалися зміни у гормональному профілі. При оцінці поширеності ПТСР у жінок обох клінічних груп шляхом опитування за CAPS-5 встановлено, що у всіх вагітних прояви посттравматичного розладу тривали більше місяця, інтенсивність їх відповідала 61,2±1,1 балів в основній групі та 62,5±5,8 балів – у контрольній. З наведеного можна дійти висновку, що ПТСР не є основною причиною розвитку дисфункції плаценти, але за наявності посттравматичного стресового розладу ризик дисфункції збільшується у 4 рази.

Висновки: В умовах війни вагітні жінки з дисфункцією плаценти у 4 рази частіше проявляють ознаки ПТСР, ніж жінки з фізіологічним перебігом вагітності і частіше це втрати вагітності та втрати близьких людей внаслідок війни.

Ключові слова: плацентарна дисфункція, гормональний профіль, перебудова судин плацентарного ложа

УДК 618.2-005.4-06:618.32-007.272-053.2

С. П. Посохова, А. Д. Широка

ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ У ЖІНОК З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИОдеський національний медичний університет, КНП «ООКЛ»,
Обласний перинатальний центр» ООР

Мета: Виявити та проаналізувати частоту виникнення затримки росту плода (ЗРП) у вагітних з гіпертензивними розладами як варіанту перинатального ускладнення.

Методи: Проведено ретроспективний аналіз історій пологів 2735 жінок з одноплідними вагітностями в обласному перинатальному центрі за 2020 рік, серед них народили живих дітей 2680 (97,9%), мертвороджених 55 (2,21%). Гіпертензивні розлади під час вагітності мали 272 жінки (9,95%). ЗРП при гіпертензивних розладах у матерів

виявлено у 130 випадках (47,8%), в той час при нормотензивному перебігу вагітності – 28,2% (680 дітей від загальної кількості).

Результати: Детальний аналіз перебігу вагітності у 42 жінок з гіпертензивними розладами та з ЗРП встановив, що гестаційна гіпертензія була у 6 (14,3%), хронічна артеріальна гіпертензія - у 6 (14,3%), прееклампсія виникла у 30 (71,4%). У жінок з гіпертензивними розладами мав місце великий відсоток передчасних пологів - 22 (52,38%). Ступені недоношеності новонароджених відповідно до гестаційного терміну мали: I - 18 (81,82%), II - 2 (9,09%), III – 0, IV - 2 (9,09%). Дітей з малою вагою для гестаційного віку було 28 (66,67%), та істинних затримок росту плода 1 ступеня (нижче 10 перцентилу) – 6 (14,29%), 2 ступеня - 8 дітей (19,05%).

Обговорення: Згідно отриманих даних щодо масово-ростових параметрів новонароджених дітей та аналізу за таблицею Т. Фентона (2013 рік), встановлено, що істинна затримка росту плода у жінок з гіпертензивними розладами виявлено у 33,33% випадків, а у 66,67% - були мало вагові діти для їх гестаційного терміну.

Висновки: На основі проведеного ретроспективного дослідження перебігу вагітності та пологів встановлено, що жінки з гіпертензивними розладами є групою високого ризику виникнення несприятливих перинатальних наслідків та народження дітей з ЗРП. Доцільно в подальшому проаналізувати та впорядкувати можливі методи комплексної діагностики змін периферичного опору судин у серцево-судинній системі матері та плода при гіпертензивних розладах з метою попередження вказаних вище ускладнень. .

Ключові слова: затримка росту плода, гіпертензивні розлади, перинатальне ускладнення

УДК 575.11:577.21

О. С. Салех

ЕПІГЕНЕТИЧНА РЕГУЛЯЦІЯ КЛІТИННОЇ ПРОЛІФЕРАЦІЇ У ХВОРИХ НА МІОМУ МАТКИ

Одеський національний медичний університет, Одеса

Метою дослідження є оцінка ролі епігенетичної регуляції клітинної проліферації при міомі матки

Матеріал та методи. Проспективне лонгітюдне дослідження 28 пацієток з міомою матки, у яких проведено поглиблені молекулярно-генетичні дослідження з визначенням експресії мікро-РНК -29b та -146a.

Результати Середній об'єм домінантного вузла становив $84,2 \pm 0,1$ см³. Домінуючий вузол міоми був судинним у 226 (82,2%) пацієнтів і безсудинним у 49 (17,8%). 138 (50,2%) васкулярних домінуючих міоматозних вузлів демонстрували перифіброїдну васкуляризацію, 62 (44,3%) демонстрували як периферичну, так і центральну (інтрафіброїдну) васкуляризацію. Середня швидкість кровотоку по маткових артеріях була $39,6 \pm 0,4$ см/с (I $0,8 \pm 0,04$, II $1,4 \pm 0,05$). Середня швидкість кровотоку у домінантному вузлі складала $15,6 \pm 0,8$ см/с (I $0,7 \pm 0,03$, II $1,2 \pm 0,09$).

Середній рівень експресії мікроРНК-29b склав $4,59 \pm 2,82$ у.о., експресії мікроРНК-146a - $52,03 \pm 25,51$ у.о. Експресія досліджуваних мікроРНК-29b та -146a не залежала від віку, кількості та розміру міоматозних вузлів, але залежала від ІМТ хворих на ММ: для мікроРНК-29b $r=0,42$ ($p<0,05$), для мікроРНК-146a $r=0,45$ ($p<0,05$)

Виявлений прямий кореляційний зв'язок середньої сили між експресією мікроРНК-29b із індексами резистентності (IP) судин матки ($r=0,53$ $p<0,05$) та пульсаційним індексом ($r=0,53$ $p<0,05$).

Для експресії мікроРНК-29b не встановлено зв'язку із середньою швидкістю кровотоку у вузлі, індексом резистентності судин пухлини та пульсаційним індексом.

Водночас експресія мікроРНК-146а обернено корелювала з ПІ найбільшого міоматозного вузла ($r=-0,48$ $p<0,05$).

Висновки:

1. Експресія мікроРНК-29b та -146а є важливим предиктором розвитку фіброміоми матки.

2. Середній рівень експресії мікроРНК-29b склав $4,6\pm 0,5$ у.о., експресії мікроРНК-146а був $52,0\pm 4,8$ у.о

3. Експресія мікроРНК-146а обернено корелює з гемодинамічними показниками ($r=-0,48$ $p<0,05$).

4. При рівнях експресії мікроРНК-29b менше 6 у.о. та мікроРНК-146а менше 60 у.о. пульсаційний індекс інтранодального кровотоку перевищує 1,1.

Ключові слова: епігенетична регуляція клітинної проліферації, міома матки

УДК 618.36-06:[616.98:578.834COVID-19]-091.8

Я. О. Стасій, Г. С. Манасова, В. О. Ситнікова

COVID-19 ТА ВАГІТНІСТЬ: ПАТОЛОГІЧНІ ПАТЕРНИ ПЛАЦЕНТИ

Одеський національний медичний університет

COVID-19 у вагітної пов'язаний із більшим ризиком перинатальних ускладнень, а плацента є потенційним органом-мішенню для SARS-CoV-2 через наявність у її клітинах рецепторів до коронавірусів, зокрема, ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ-2), сериної протеази (TMPRSS2) і ін.

Мета. Дослідження гістопатологічних особливостей плацентарного комплексу у жінок, які переохворіли на COVID-19 під час даної вагітності.

Матеріали і методи. Методом cross-sectional study, з використанням рекомендацій Міжнародної федерації асоціації вивчення плаценти, проведено патогістологічне дослідження 70 плацент від жінок, позитивних на SARS-CoV-2, які перебували на стаціонарному лікуванні у КУ "Пологовий будинок № 2" Одеської міської ради у період з 01.04.2021 по 31.01.2022 р. Для мікроскопування препарати плаценти були пофарбовані гематоксиліном та еозинном.

Результати і обговорення. При гістологічному дослідженні плацентарного комплексу виявлено ознаки гіперперфузії судин матері (*maternal vascular underperfusion* - MVU) або ураження судин плода (*fetal vascular underperfusion* - FVU) і помірні запальні ураження. Порушення гемодинаміки вигляді повнокрів'я судин ворсин та міжворсинчатого простору встановлено у 77,14 % (54 зразка). У 77,14 % (54 зразка) з'ясовано наявність осередків некрозу плацентарної тканини (інфарктів), у 65,71% (46) - псевдоінфаркти. Наступним патерном була наявність крововиливів в структури плаценти: в міжворсинчатий простір – у 67,14% (47), у плодові оболонки (44,28 % - 31 зразок), у децидуальну та базальну пластини (по 11,4 % - 8 зразків). У 44,28 % (31 зразок) виявлено лімфоїдну інфільтрацію плодових оболонок із надлишковим відкладанням фібриноїду; у 45 % плацент виявлено значну кількість синцитіальних нирок, які відносяться до плацентарних факторів мертвородження. Іншими патогістологічними патернами плаценти були парієтальний амніоніт (22,8 % - 16 зразків), компенсаторний ангіоматоз ворсин (22,8%)серозний базальний децидуїт (11,4 %) та відкладення солей кальцію (34,2 % - 24). Лише у 10 % жінок не знайдено патогістологічних змін.

Висновки. Морфологічні патерни в плаценті при COVID-19 демонструють поширеність децидуальної артеріопатії, лімфоїдної інфільтрації, порушень синцитіо-капілярного кровоплину та гемодинаміки в цілому. Гіперперфузія/ішемія/крововиливи, запальні зміни плацентарного комплексу є частими патернами COVID-19, які свідчать про активацію неспецифічної гуморальної ланки імунітету та можуть впливати на морфо-функціональний стан плацентарного бар'єру, але потрібні подальші дослідження для

отримання доказової бази.

Ключові слова: гістопатологічні особливості плацентарного комплексу, COVID-19 під час вагітності.

УДК 618.2-005.4-06:

І. Ю. Фаткуліна, О. О. Лінодат, С. В. Білоусов

ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ГНІЙНО - СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ НА ЕТАПІ АКУШЕРСЬКОГО СТАЦІОНАРУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ: COVID-19, ВІЙНИ В XXI СТОЛІТТІ

КНП ПБ №1 ОМР міста Одеси

Питання гнійно-септичних ускладнень (ГСУ) в акушерській практиці не втрачає своєї актуальності впродовж десятирок років та особливого значення набула у сучасних умовах життя, а саме COVID-19, війни.

Мета дослідження полягала у запобіганні гнійно-септичних ускладнень на етапі акушерського стаціонару у жінок після перенесеного COVID-19 у період війни, шляхом визначення персоналізованої етапної профілактики.

Методи дослідження. Обстежено 62 жінки репродуктивного віку із числа мешканок міста Одеси й області та тимчасовопереміщених осіб (тпо) у терміні 36 - 37 тижнів вагітності, які були шпиталізовані за різними показаннями.

Результати та обговорення. За результатами обстеження 96,8 % вагітних були обтяжені екстрагенітальними захворюваннями, а саме 51 (83,8 %) серцево-судинними, 41 (66,1 %) шлунково-кишкового тракту, 43 (69,4 %) гепатобіліарної системи, 45 (72,6 %) сечовивідної системи, 53(85,5 %) анемією. Із числа обстежуваних 52 (83,9 %) перенесли COVID-19 впродовж останнього року різного ступеня тяжкості. Вагітність перебігала на тлі загрози раннього викидня у 30 (48,4 %), пізнього - у 37 (59,7 %), передчасних пологів у 41 (66,1 %), прееклампсії різного ступеня тяжкості - у 29 (46,8 %), вильововагініту – у 58 (96,7 %) у різні терміни. Рівень тривожності за шкалою Спілбергера понад 45 (висока) склав 100 %. Лабораторним дослідженням виявлено високу частоту патогенної мікрофлори у піхвових виділеннях обстежуваних. Серед яких, аеробна флора Streptococcus B (4,2 % у титрі 10^6), β -Hemolyt. streptococcus (8,3 % - в 10^{5-6}), α -Hemolyt. streptococcus (4,2 % - у 10^{5-6}), St. aureus (8,4 % - у 10^5), St.tpidermidis (41,7 % - у 10^{5-6}), Escherichia coli (37,5 % - у 10^{5-6}), Klebsiella pneum. (16,7 % - у 10^2), інша флора - Candida albicans (58,3 - в 10^{6-7-8}) відповідно.

Висновки. Попередження виникнення ГСУ на етапі акушерського стаціонару в умовахCovid-19, постковідного періоду, війни має свої особливості, які пов'язані з порушенням гомеостазу організму в наслідок психоемоційного хроніостресу, перенесеного інфекційного процесу та реалізується вазоспазмом, гіперкоагуляцією, ендотеліальною дисфункцією тощо. Алгоритм дії лікаря має бути комплексним, етапним, персоналізованим, включаючи визначення висхідної патогенної мікрофлори у піхвових виділеннях та індивідуальної чутливості відповідних медикаментозних речовин, активності біологічних маркерів запалення, гемостазіологічних показників з метою своєчасної персоналізованої корекції мікробіоценозу організму вагітної та метаболічних процесів..

Ключові слова: гнійно-септичне ускладнення, акушерський стаціонар, COVID-19, військові дії, психоемоційний хроніострес

Ф. О. Ханча

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЖІНОК ПІЗЬНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ВАГІТНІСТЮ, ІНДУКОВАНОЮ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Одеський національний медичний університет

Безпліддя та його лікування, особливо, у програмах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), а також вік істотно впливають на якість життя жінки.

Метою дослідження стала оцінка якості життя жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою у програмах ДРТ.

Матеріал та методи. Під спостереженням знаходилося 197 жінок з вилікуваним в програмах ДРТ безпліддям, з яких 139 вагітних пізнього репродуктивного віку групи I, 58 жінок активного репродуктивного віку групи II. Контрольну групу К склали 57 вагітних пізнього репродуктивного віку після природньої концепції. Для визначення мішеней психотерапії/психокорекції використаний опитувальник якості життя «SF-36 Health Status Survey» (SF-36).

Результати. Вік пацієток групи I був ($38,01 \pm 0,22$) років ($p_k > 0,05$, $p_l < 0,05$), групи II – ($30,14 \pm 0,39$) років ($p_k < 0,05$, $p_l < 0,05$), групи К – ($38,39 \pm 0,43$) років. Тривалість безпліддя у групі I була більша, ніж у групі II – $8,22 \pm 0,42$ проти $5,02 \pm 0,25$ років. Встановлено, що за всіма шкалами SF-36 пацієтки групи I мали достовірно нижчі оцінки: в шкалах фізичного здоров'я (($67,56 \pm 1,21$) бала проти ($75,22 \pm 2,43$) у групі II і ($93,95 \pm 0,90$) у групі К), рольового фізичного функціонування (($61,71 \pm 1,08$) бала проти ($70,71 \pm 2,51$) і ($87,72 \pm 2,83$)), болі (($75,91 \pm 2,22$) бала проти ($79,10 \pm 2,96$) і ($89,54 \pm 1,92$)), загального здоров'я (($62,55 \pm 1,32$) бала проти ($70,10 \pm 2,62$) і ($88,39 \pm 0,99$)), життєздатності (($48,72 \pm 1,79$) бала проти ($56,79 \pm 2,69$) і ($75,00 \pm 1,96$)), соціального функціонування (($62,63 \pm 1,58$) бала проти ($70,22 \pm 2,49$) і ($87,00 \pm 2,43$)), рольового емоційного функціонування (($57,27 \pm 1,64$) бала проти ($66,50 \pm 2,88$) і ($88,99 \pm 2,61$)), психологічного здоров'я (($58,22 \pm 1,43$) бала проти ($66,00 \pm 2,23$) і ($81,47 \pm 0,92$)) бала.

Висновки. Якість життя жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою у програмах ДРТ, за результатами опитування за шкалами «SF-36 Health Status Survey», має нижчі показники, ніж у осіб з вагітністю після ДРТ в активному репродуктивному віці і у пацієток пізнього репродуктивного віку з вагітністю після природньої концепції. Результати проведеного дослідження демонструють складну життєву ситуацію жінки пізнього репродуктивного віку з безпліддям, вилікуваним у програмах ДРТ, що потребує проведення психоемоційної підтримки під час вагітності.

Ключові слова: лікування безпліддя, програми допоміжних репродуктивних технологій, якість життя.

УДК 618.14-002:618.177-08

М. В. Шаповал, З. В. Чумак, Л. В. Мніх

МЕТОДИ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ТОНКОГО ЕНДОМЕТРІЯ

Одеський національний медичний університет

Існуючі в сучасній медицині варіанти лікування та контролю тонкого ендометрія являються досить проблематичними, що змушує пацієнтів звертатися до акушер-гінеколога за медичною допомогою. Вагітність для свого зачаття та подальшого

прогресивного розвитку потребує наявності рецептивного ендометрія з певною товщиною та його можливостями.

Мета: виявити та проаналізувати майбутні процеси в терапевтичних заходах при лікуванні тонкого ендометрія.

Методи: при вивченні ендометрія у 16 жінок, що звернулися до нас із безпліддям, при допомозі наступних лікувальних методик були використанні внутрішньоматкові інстиляції: Орнізол, 5 мг/мл по 100 мл; Алое екстракт рідкий, по 2,0 мл; Лідокаїн, 2% по 2,0 мл; Піридоксин, 50 мг/мл, 1,0 мл. На другому етапі лікування використовувався Силданефіл 50, через день, *per os*. Контроль за лікуванням здійснювався за допомогою УЗД на 18-21 день менструального циклу, активності менструальної кровотечі, самопочуття пацієнтки.

Результати: на протязі 3-4 менструальних циклів, використання даної терапії до 16-18 дня менструального циклу, при детальному та скрупульозному обстеженні у даної категорії жінок, з безпліддям було отримано потовщення ендометріальної структури 35,0 мм до 7,5-9,0 мм в кожному конкретному випадку. Після 3-4 процедури жінку відправляли на ДРТ, або самостійне зачаття. Пацієнтки з тонким ендометрієм та безпліддям мають низький процент настання вагітності як при власному зачатті так і після методик ДРТ. Оскільки при всіх засобах, які використовуються на сьогоднішньому етапі в медичній практиці досконало не встановлено причини виникнення даної патології, але за нашими даними у 45,6% була отримана позитивна динаміка.

Обговорення: застосування антибактеріальної, молекулярної, імуномодулюючої та вітамінотерапії, яка була підтримана засобом для лікування дисфункції ендометрію в нашому дослідженні були отримані позитивні результати.

Висновки: ендометрій жінки, що бажає завагітніти, являється високо регенеративною тканиною, яка підлягає періодичній проліферації, диференціації та відторгненню у репродуктивному періоді, що являється для оцінки та якості життя пацієнтки досить профілактуємим станом.

Ключові слова: ендометріальна структура, дисфункція ендометрія, товщина ендометрія

РЕЗОЛЮЦІЯ

II міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Читання ім. професора Олександра Зелінського»

28 – 29 квітня 2023 р. в м. Одесі у гібридному форматі проведено II міждисциплінарну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Читання ім. професора Олександра Зелінського. Перинатальна і репродуктивна медицина в фокусі 4П-концепції системи охорони здоров'я», яку було організовано офіційним провайдером БПР лікарів – Одеським відділенням Асоціації акушерів за підтримки Асоціації акушерів-гінекологів України і Одеського національного медичного університету.

Олександр Олексійович Зелінський (1944 - 2019 рр.), пам'яті якого було присвячено конференцію, доктор медичних наук., професор, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри акушерства і гінекології №2 ОНМедУ на протязі майже 40 років, був одним з відомих в Україні та за її межами лікарів акушерів-гінекологів, вченим, педагогом, розробником оригінальних підходів та способів лікування акушерсько-гінекологічної патології, автором багатьох підручників, книг. Ним були створені наукові школи гінекологів-ендокринологів, перинатологів, дитячої та підліткової гінекології, клімактерію, реконструктивної та пластичної хірургії, репродуктології.

В роботі конференції прийняли участь більше 500 учасників з України, Молдови, Словачії, Узбекистану, Ірландії; це були представники сфери практичної охорони здоров'я, керівники лікувальних установ та органів управління охорони здоров'я, науково-педагогічні робітники вищих медичних навчальних закладів, акушери-гінекологи, анестезіологи, сімейні лікарі, ендокринологи та ін. профільні фахівці, молоді вчені, аспіранти лікарі-інтерни та ін.

У заході було представлено більше 60 доповідей на актуальні теми з акушерства і гінекології, перинатології, анестезіології і інтенсивної терапії, репродуктології, ендокринології, сімейної медицини, хірургії, інфектології та ін.

Головним напрямком представленої на конференції науково-практичної тематики був розгляд проблем з точки зору «4П медицини», яка є домінуючою концепцією розвитку системи охорони здоров'я у 21 столітті та базується на персоналізації ризиків, можливості прогнозування захворювань та їх профілактики і лікування з обов'язковою інформованою, усвідомленою участю пацієнта та членів її сім'ї в процесі діагностики, профілактики та лікування. Наголошено на саме профілактичній спрямованості спільних медико-соціальних дій організаторів охорони здоров'я, вищих навчальних закладів та системи практичної охорони здоров'я.

Важливим напрямком конференції було надання медичної допомоги в умовах військових дій в Україні, розглянуто психосоматичні особливості репродуктивного здоров'я, проблеми перебігу вагітності та наслідків пологів, а також важливі аспекти гінекологічних захворювань в умовах війни; доповідачі поділилися власним досвідом досліджень у цій галузі, запропонували розробку певних напрямів.

Окрему увагу було приділено проблемам, пов'язаним з пандемією, викликаною коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, актуальність якої, на жаль, не зменшилась. В доповідях розглянуто ризики COVID-19 при вагітності і в пологах, вплив на репродуктивне здоров'я, ознаки лонг-ковіду, особливості перебігу захворювання у новонароджених, приведені клінічні спостереження, результати морфо-функціональних досліджень плацентарного комплексу.

Проведено кілька симуляційних тренінгів з оволодіння навичками проведення основних заходів при профілактиці та лікуванні акушерських кровотеч, ускладненому перебігу пологів (оф-лайн).

Проведено презентаційно-конкурсну програму для молодих вчених, де конкурсантами були представлені результати власних наукових досліджень, обґрунтовано практичну спрямованість представлених на конкурс робіт. У конкурсі взяли участь 17 осіб з різних регіонів України (Київ, Одеса, Запоріжжя, Вінниця та ін.)

Міждисциплінарний характер конференції надав унікальну можливість поспілкуватися з фахівцями з різних галузей медицини, поділитися новаторськими думками і рішеннями, обговорити наукові напрацювання.

Повну інформацію про підготовку до конференції, етапи проведення, відеозаписи церемоній відкриття та закриття, пленарні та секційні засідання представлено на сайті Одеського відділення Асоціації акушерів-гінекологів України за посиланням: <https://ov.aagu.od.ua>

Від оргкомітету,
Голова Президії
Одеського відділення ГО "ААГУ",
Заслужений лікар України,
д.мед.н., професор
кафедри акушерства і гінекології
ОНМЕДУ

Гульсим Манасова